

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLYI TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

**“YAKKAKURASH SPORT TURLARIDA YILLIK SIKL BO‘YICHA MASHG‘ULOTLARNI
TASHKIL ETISH MUAMMOLARI”**

MAVZUSIDA

**RESPUBLIKA MIQYOSIDAGI ILMIY-AMALIY ANJUMAN
O‘ZBEKISTON, CHIRCHIQ – 2025**

**О‘ЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**О‘ЗБЕКИСТОН DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI
УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА**

**YAKKAKURASH SPORT TURLARIDA YILLIK SIKL BO‘YICHA
MASHG‘ULOTLARNI TASHKIL ETISH MUAMMOLARIGA
BAG‘ISHLANGAN
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN TO‘PLAMI**

**ПОСВЯЩЕНО ПРОБЛЕМАМ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОК
ПО ГОДОВОМУ ЦИКЛУ ПО БОЕВЫМ ИСКУССТВАМ
МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

CHIRCHIQ – 2025

UDK:796.83

“Yakkakurash sport turlarida yillik sikl bo‘yicha mashg‘ulotlarni tashkil etish muammolari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani to‘plami /R.M.Matkarimovning umumiy tahriri ostida – Chirchiq: O‘zDJTSU, 2025 – 276 b.

📖 **Tashkiliy qo‘mita:**

Sh.Gaziyev, O‘zDJTSU, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor

A.Jumaniyozov, O‘z.DJTSU, Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i

Yu.V.Serebryakov, Boks nazariyasi va uslubiyati kafedrası mudiri, rais

R.D.Xalmuxamedov, Boks nazariyasi va uslubiyati kafedrası professori, rais o‘rinbosari

S.S.Tajibayev, Boks nazariyasi va uslubiyati kafedrası professori., a‘zo

V.D.Anashov, Boks nazariyasi va uslubiyati kafedrası professori., a‘zo

G‘.Q.Rajabov, Boks nazariyasi va uslubiyati kafedrası dotsenti, a‘zo

Sh.B.Xudoyberdiyev, Boks nazariyasi va uslubiyati kafedrası dotsenti, a‘zo

M.Y.Ergashev, Boks nazariyasi va uslubiyati kafedrası dotsenti, a‘zo

G‘.R.Matkarimov, Boks nazariyasi va uslubiyati kafedrası dotsenti, a‘zo

R.N.Abduhamidov, Boks nazariyasi va uslubiyati kafedrası dotsenti v.b., a‘zo

Sh.K.Karimov, Boks nazariyasi va uslubiyati kafedrası katta o‘qituvchisi, a‘zo

K.S.Abdullayev, Boks nazariyasi va uslubiyati kafedrası dotsenti v.b., a‘zo

Sh.U.Nabiyev, Boks nazariyasi va uslubiyati kafedrası o‘qituvchisi, kotib

A.Sh.Qahhorjonov, Boks nazariyasi va uslubiyati kafedrası o‘qituvchisi, a‘zo

I.I.Akramov, Boks nazariyasi va uslubiyati kafedrası o‘qituvchisi, a‘zo

Sh.X.Badalova, Boks nazariyasi va uslubiyati kafedrası o‘qituvchisi, a‘zo

N.N.Abduhamidov, Boks nazariyasi va uslubiyati kafedrası o‘qituvchisi, a‘zo

F.X.Orifjonov, Boks nazariyasi va uslubiyati kafedrası o‘qituvchisi, a‘zo

UDK: 796.83.

**BOKSCHILARNING YONDAN ZARBASINI TEXNIK XARAKATLARI
DAVOMIDA TANA BO'G'IMLARINING MAKSIMAL BURCHAK
TEZLIGINING KINEMATIK TAHLILI**

Omonov Davron Alisherovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti,
2-kurs tayanch doktorant, Chirchiq, O'zbekiston,

Email: omondavr717@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda bokschiarning yondan zarbasi (hook punch) bajarilish jarayonida tana bo'g'imlarining maksimal burchak tezligi o'rganilgan. Tadqiqot natijalari bokschiarning texnik tayyorgarligini takomillashtirish va mashg'ulot jarayonida burchak tezligini oshirishga qaratilgan metodik tavsiyalar ishlab chiqish imkoniyatini beradi.

Kalit so'zlar. Boks, yondan zarba (hook punch), kinematik tahlil, burchak tezligi, bo'g'im harakati, biomexanika, sport kinematikasi, zarba tezligi, texnik tayyorgarlik.

УДК: 796.83.

**КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МАКСИМАЛЬНОЙ УГЛОВОЙ
СКОРОСТИ СУСТАВОВ ТЕЛА ВО ВРЕМЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
ДВИЖЕНИЙ БОКОВОГО УДАРА У БОКСЕРОВ**

Омонов Даврон Алишерович

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта,
2-й курс докторантуры, Чирчик, Узбекистан,

Email: omondavr717@gmail.com

Аннотация. В данном исследовании изучалась максимальная угловая скорость суставов тела боксеров во время выполнения хука. Результаты исследования дают возможность разработать методические рекомендации, направленные на совершенствование технической подготовки боксеров и увеличение угловой скорости в процессе тренировок.

Ключевые слова. Бокс, боковой удар (hook punch), кинематический анализ, угловая скорость, движение суставов, биомеханика, спортивная кинематика, скорость удара, техническая подготовка.

Tadqiqotning dolzarbligi. Zamonaviy boksga sportchilarning texnik mahoratini oshirish uchun zarba bajarilish jarayonidagi biomexanik xususiyatlarni chuqur o'rganish muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, yondan zarba (hook punch) boksga ko'p qo'llaniladigan samarali texnikalar qatoriga kirib, uning to'g'ri bajarilishi zarba kuchi, tezligi va aniqligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

B.A. Piorkowski, A. Lees, va G. J. Barton o'z tadqiqotlarida boksga turli zarba turlari (to'g'ridan, yondan) bajarilish jarayonini 3D optoelektron tizim yordamida tahlil natijalari olingan. Tadqiqot natijalari yondan zarbalar, jab va kross zarbalariga nisbatan yuqori tezlikda bajarilishini ko'rsatdi. Ushbu natijalar boks zarbalarining

kinematik xususiyatlarini tushunishga va texnikani yanada samarali qilishga yordam beradi.

W.C.Whiting, R.J.Gregor va G.A.Finerman tomonidan olib borilgan tadqiqotda esa yuqori ekstremitalarning kinematik harakati chuqur tahlil qilingan. Ular ikki sinxron kamera yordamida to‘rt nafar tajribali bokschining zarba paytidagi yelka, tirsak, bilak koordinatalarini 3D formatda baholagan. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, zarba turi va uning bajarilish texnikasi yelka va bilak tezligiga, tirsak burchagi o‘zgarishiga va tirsakning burchak tezligiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishini izlanishlarida aniqlangan.

Tadqiqotning maqsadi. Mazkur tadqiqotning maqsadi – bokschilarning yondan zarbasi (hook punch) bajarilishi davomida tana bo‘g‘imlarining maksimal burchak tezligini kinematik tahlil qilish va uning zarba samaradorligiga ta‘sirini aniqlashdan iborat.

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari. Ushbu tadqiqot bokschilarning yondan zarbasi (hook punch) davomida tana bo‘g‘imlarining maksimal burchak tezligini aniqlash va tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqot eksperimental va kinematik tahlil metodlari asosida olib boriladi.

1-jadval.

Sport ustaligiga nomzod bokschining o‘ng qo‘lda yondan zarbasi (hook punch) davomida tana bo‘g‘imlarining maksimal burchak tezligini ko‘rsatgichlari

Yelkalar	Maksimal burchak tezligi	Tos suyagini	Maksimal burchak tezligi
O‘ng qo‘lni ko‘tarish (tepaga/orqaga)	510.72 °/s	Tos suyagini aylantirish	428.26 °/s
Chap qo‘lni ko‘tarish (tepaga/orqaga)	76.11 °/s	Tos suyagini aylantirish (o‘ng tomonni)	338.28 °/s
O‘ng qo‘lni ko‘tarish vertical holatda (tepaga/orqaga)	502.19 °/s	Tos suyagini aylantirish (chap tomonni)	446.25 °/s
O‘ng qo‘lni ko‘tarish vertical holatda (tepaga/orqaga)	134.94 °/s	Son bo‘g‘imlari (Hips) harakati	Maksimal burchak tezligi
Tirsaklar	Maksimal burchak tezligi	O‘ng son bukilishi va yozilishi (flex/ext)	83.68 °/s
O‘ng tirsakni bukish,tushirish	410.11 °/s	Chap son bukilishi va yozilishi (flex/ext)	56.70 °/s
Chap tirsakni bukish,tushirish	131.41 °/s	O‘ng sonning yon tomonga harakati (abd/add)	48.70 °/s
		Chap sonning yon tomonga harakati (abd/add)	73.69 °/s
Tizzalar	Maksimal burchak tezligi	To‘piqlar	Maksimal burchak tezligi
O‘ng tizzani bukish (orqaga/avvalgi holatiga)	7.02 °/s	O‘ng to‘piqni burish (tepaga/pastga)	15.86 °/s
Chap tizzani bukish (orqaga/avvalgi holatiga)	102.28 °/s	Chap to‘piqni burish (tepaga/pastga)	48.94 °/s

Eksperimental sharoitlar - Tajriba maxsus laboratoriyada o'tkaziladi. Har bir ishtirokchi yondan zarbani (hook punch) odatdagi musobaqaviy sharoitda amalga oshiradi. Mashg'ulot paytida ishtirokchilarning harakatlarini tabiiy holatda bajarishlari ta'minlanadi.

O'lchov va qayd qilish usullari - 3D kinematik tahlilida Ishtirokchilarning tanasidagi muhim anatomik nuqtalarga markerlar joylashtiriladi.

Burchak tezligi va dinamik o'lchovlar - Tana bo'g'imlarining (yelkalar, tirsak, bel va son) harakat trayektoriyasi va burchak tezligi aniqlanadi. Harakatlar davomiyligi va maksimal burchak tezligi hisoblab chiqiladi.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Ushbu tadqiqot natijalari bokschilarning yondan zarbasi (hook punch) davomida tana bo'g'imlarining maksimal burchak tezligini tahlil qilishga qaratildi. Olingan ma'lumotlar asosida zarba bajarilishining biomexanik xususiyatlari baholandi va samarali zarba texnikasiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar aniqlandi.

Xulosa. Ushbu tadqiqot natijalari bokschilarning yondan zarba (hook punch) bajarishi davomida tana bo'g'imlarining maksimal burchak tezligini tahlil qilish orqali zarba samaradorligini oshirishga qaratilgan muhim ilmiy asoslarni taqdim etadi. Tadqiqot davomida yelka, tirsak va son bo'g'imlarining harakat dinamikasi o'rganilib, zarba bajarilish jarayonida burchak tezligining optimal qiymatlari aniqlanadi.

Bokschilarning yondan zarbasi davomida tana bo'g'imlarining maksimal burchak tezligini aniqlash va optimallashtirish sportchilarning texnik tayyorgarligini takomillashtirishga, ularning zarba kuchi va tezligini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu tadqiqot natijalari kelgusida boks va boshqa jang san'atlarida zarba biomexanikasini chuqurroq o'rganish uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Агафонов А. И. Биомеханический анализ техники ударов ногами кикбоксеров различных квалификационных групп.
2. Павленко А. В., Рогожников М. А. Кинематические характеристики двигательных действий тхэквондо в безопорном положении.
3. Павленко А.В., Герасимов А.А., Зимин А.В. Варианты прямых ударов в контексте особенностей биомеханической структуры боксера
4. Vagner M. et al. Kinematic determinants of front kick dynamics across different loading conditions.
5. Ouergui I. et al. Time-motion analysis of elite male kickboxing competition.

MUNDARIJA

O‘zDJTSU, Boks nazariyasi va uslubiyati kafedra mudiri, p.f.b.f.d.(PhD), professor - Serebryakov Yuriy Vladimirovich	4
O‘ZBEKISTONDA SPORT TURLARINI OMMAVIYLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISHDAGI MUAMMO VA ULARNING YECHIMLARI	
<i>A.A.Ikramov, M.E.Berdiyev.</i> , O‘zbekiston sport turlarini ommaviylashtirish va rivojlantirishdagi muammolar va ularning yechimlari	5
<i>T.Ismoilov, G‘.Ismoilov, S.Toshtanov, Q.Asqarov.</i> , Bolalarning sog‘lom ulg‘ayishida harakatli o‘yinlarning ta’siri va ahamiyati	9
<i>T.Ismoilov, G‘.Ismoilov, S.Toshtanov, Q.Asqarov.</i> , Jismoniy faollik orqali bolalarning sog‘lom rivojlanishiga harakatli o‘yinlarning ta’siri	14
<i>G‘.Ismoilov.</i> , 13-14 yoshli kikkboxschilarning tayyorgarlik davrida jismoniy sifat ko‘rsatkichlari	18
<i>F.Ismoilova.</i> , Sportda moliya va moliyaviylashtirish texnologiyalari	21
<i>A.Парахатова.</i> , Бросание и ловля юными артистическими гимнастками особенности обучения получению действий	25
<i>И.И.Одилов.</i> , Развитие скоростно-силовых качеств	28
<i>U.M.Zokiriv.</i> , Maktabgacha yoshdagi 6-7 yoshli bolalarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda gimnastika mashqlaridan foydalanishning samarali yo‘llari	31
<i>Sh.S.Isoqova.</i> , Yosh parataekvondoshilarning mashg‘ulot jarayonini tashkil etish	34
<i>Ch.U,Boboqulov.</i> , Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida muammolarni yechish qobiliyatini rivojlantirishda shaxmatning integrativ roli: fanlararo bog‘liqlikni o‘rganish	37
<i>M.Meliqulova.</i> , Karateda texnika taktik va jismoniy harakatlarning musobaqadagi ahamiyati	41
<i>A.P.Boyoqbilov.</i> , Aholini ommaviy sport turlariga jalb etishga qaratilgan muammo va yechimlari	47
<i>Sh.S.Isoqova.</i> , Yosh parataekvondoshilarning funksional xolatini inobatga olgan holda mashg‘ulot jarayonini tashkil etish	50
SPORTCHILARNI TAYYORLASHNING ZAMONAVIY ILMIY-USLUBIY VA TIBBIY TA‘MINLASH MASALALARI	
<i>D.A.Omonov.</i> , Bokschilarning yondan zarbasini texnik xarakterlari davomida tana bo‘g‘imlarining maksimal burchak tezligining kinematik tahlili	54
<i>Sh.U.Nabiyev.</i> , Bokschi talabalarda zarba berish texnikasining kinematik xususiyatlari	57
<i>B.Sh.Boturov.</i> , Bokschilarning reaksiya tezligini oshirish uchun maxsus mashg‘ulotlar tizimini ishlab chiqish	62
<i>U.Sh.Tursunaliev.</i> , Dastlabki tayyorgarlik jarayonida mashg‘ulot jarayonini tuzishning zamonaviy tasavvurlari	65
<i>J.M.Ergashev.</i> , Bokschi harakatlarining kinematik asoslari	68

<i>Sh.U.Nabiyev.</i> , Bokschi talabalarining o'ng qo'l bilan to'g'ridan boshga zarba berish texnikasining kinematik xususiyatlari	72
<i>A.A.Sa'dullayev.</i> , Kurashchi bolalarni tayyorlashning zamonaviy ilmiy-uslubiy masalalari va psixologik yondashuv	78
<i>G'.Ismoilov.</i> , Kikbokschiarning o'ng oyoq yondan zarba (low kick) kinematikasi ko'rsatkichlari	83
<i>G'.Ismoilov.</i> , Kikbokschi texnik zarbalarining kinematik xususiyatlari	88
<i>У.Б.Бахмуёров.</i> , Совершенствование техники бросания мяча в корзину у баскетболистов в возрасте 12-14 лет с использованием интегрированного набора, основанного на видеоанализе, нейрофидбеке и адаптированных тренировочных модулях	92
SPORT SOHASIDA FAOLIYAT YURITUVCHI MUTAXASSISLARNI TAYYORLASH MASALALARI	
<i>Р.Д.Халмухамедов.</i> , Распределение и направленность тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки высококвалифицированных боксеров	97
<i>Sh.B.Xudoyberdiyev, M.Y.Ergashev.</i> , Talaba bokschilarda texnik-taktik tayyorgarlikni takomillashtirish metodlari	102
<i>B.Sh.Baturov.</i> , Malakali bokschilarda jang raundlari bo'yicha xujum harakatlarini taqsimlanishi	106
<i>M.Y.Ergashev, Sh.B.Xudoyberdiyev.</i> , Malakali bokschiarning ximoaya harakatlarini takomillashtirish metodikasi	110
<i>Д.А.Алимова.</i> , Распределение тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки женщин боксеров в условиях средногорья	115
<i>D.A.Alimova.</i> , Malakali bokschiarning energiya ta'minot darajasini o'rganish	120
<i>B.A.Sultonov.</i> , Malakali sportchilarni tarbiyalashda psixologiyaning murabbiy faoliyatidagi ahamiyati	123
<i>B.A.Sultonov.</i> , Zamonaviy futbolda maydon o'yincharini musobaqaga tayyorlashning psixologik usullari	127
<i>S.Q.Qurbonova.</i> , Kross yuguruvchilarni sport musobaqalariga tayyorlashning samarali vosita va usullari	131
<i>S.F.Hazratqulov.</i> , Basketbolchilarning jismoniy tayyorgarlik rivojining harakat faoliyati rejimiga bog'liqligi	134
<i>U.B.Baxtiyorov.</i> , Basketbolchilarning hujum harakatlarini samaradorligini oshirishga qaratilgan trening metodologiyasi	138
<i>M.P.Raxmanova.</i> , Malakali gandbolchilarning chaqqonligini rivojlanish darajasini o'rganish	141
<i>M.P.Raxmanova.</i> , 13-15 yosh gandbolchi qizlarda umumiy jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirish va nazorat qilish	145
<i>D.Sh.Qalandarov.</i> , Malakali bokschiarning hujum texnik harakatlari ishonchliligini oshirish samaradorligi	148
<i>Қ.А.Умаров.</i> , Особенности культуры речи будущего педагога по физической культуре и спорта	152